

fairly and transparently. This module serves as a valuable tool in achieving these goals and enhancing the overall effectiveness of the admission process.

References:

1. Department of Information and Measurement Systems: Assess your chances of admission. URL : <https://ivt.kpi.ua/contest-value/> (access date: June 16th, 2024).
2. Admission Procedure to Higher Education in 2023. URL : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/vstupna-kampaniya-2023/umovi-prijomudlya-zdobuttya-vishoyi-osviti-2023-roku> (access date: June 16th, 2024).

УДК 005.7: 681.5

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНИ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ковтунець О.В., директор конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Бабич Б.Б., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Губський А.М., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ромашикевич Я.О., начальник відділу конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Фіногенов О.Д., к. т. н., провідний інженер конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, М'яч Д.О., лаборант конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Яцевський О.І. студент кафедри інформатики та програмної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

На відміну від корпоративних систем, де головним джерелом інформації про персону є бази відділу кадрів, в системах закладів вищої освіти (далі - ЗВО) існує кілька джерел вхідних даних, які відрізняються часом отримання, регулярністю змін, переліком, додатковими або уточнюючими даними.

Залежно від процесів, які налаштовані в конкретному ЗВО, можна виділити наступні види осіб:

- науково-педагогічні (НПП), наукові (НП) або педагогічні працівники (ПП);
- навчально-допоміжний персонал (навчальні майстри, лаборанти, інженери тощо);

- адміністративний персонал;
- господарчий персонал;
- студенти за різними рівнями освіти, формами здобуття освіти, джерелами фінансування.

Якщо узагальнити весь перелік видів персон, то можна звести до «надавачів освітньої послуги» (далі - НОП) та «отримувачів освітньої послуги» (далі - ООП). Для НОП, що зазвичай проходять через систему відділу кадрів ЗВО, вхідними даними є паспортні дані, трудова книжка, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП), документи про освіту, контракт тощо. Для ООП – документ про отримання попереднього рівня освіти, РНОКПП та дані Приймальної комісії ЗВО (або Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - ЄДЕБО) [1], в разі відсутності власних автоматизованих систем збору даних) про рівень освіти, спеціальність, форму здобуття освіти тощо.

Проблема полягає в тому, що ООП може бути одночасно і НОП та навпаки, мати кілька місць роботи в межах одного ЗВО та різні форми роботи (штатний/сумісник). Додатковими проблемами можуть бути:

- наявність різних типів документів, наприклад (паспорт паперовий або ID-картка);
- посвідка на постійне проживання;
- РНОКПП або (в разі відмови від нього) паспортні дані;
- дипломи або документи іноземного взірця та їх переклад;
- наявність людей з однаковими прізвищами, іменами та по батькові.

Залежно від розміру ЗВО та рівня автоматизації управлінських процесів можна використати або ідентифікатори для кожної системи / декількох систем або процесів, або генерувати внутрішній ідентифікатор, який узгоджується між системами. Ідентифікатори можуть бути як надані адміністраторами систем в межах ЗВО, так і використані із зовнішніх систем, наприклад: ідентифікатор в ЄДЕБО (для ООП та деяких категорій НОП), ідентифікаційний код або його заміник, ORCID [2] для науковців тощо.

Вибір підходу або джерела формування ідентифікатора персони є визначальним для узгодження систем у ЗВО, забезпечення несуперечливості даних та повноти інформації, актуальності даних, організації прав доступу до систем.

Список використаних джерел:

1. Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО). URL : <https://info.edbo.gov.ua/> (дата звернення 15.06.2024).
2. Open Researcher and Contributor ID (ORCID). URL : <https://orcid.org/>. (дата звернення 15.06.2024).

УДК 005.7: 681.5

ПКОВІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ ТА НА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Ковтунець О.В., директор конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Бабич Б.Б., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Губський А.М., к. т. н., заст. директора конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ромашкевич Я.О., начальник відділу конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Фіногенов О.Д., к. т. н., провідний інженер конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, М'яч Д.О., лаборант конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, Яцевський О.І. студент кафедри інформатики та програмної інженерії, КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, Україна

Інформаційні системи в університетах відіграють важливу роль у забезпеченні ефективності управління навчальними процесами, зокрема процесами прийому вступників. Навантаження, які виникають під час вступної кампанії, ставлять перед системами високі вимоги щодо продуктивності та надійності.

Впорядкування реєстрації на єдиний вступник іспит (далі - ЄВІ) вступників під час вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти передбачає збір анкетних даних та копій документів, що передбачені Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти [1]. Використання внутрішніх систем КПІ ім. Ігоря Сікорського